

UDK: 632:632.914. 634.1

ZAYTUN O'SIMLIGIDA UCHRAYDIGAN O'RGIMCHAKKANA (*TETRANYCHUS URTICAE* KOCH.) GA QARSHI KURASHDA QO'LLANILGAN PREPARATLARNING BIOLOGIK SAMARADORLIGI

X.Ch.Bo'riyev q.x.f.d., professor

Yo.N.Tosheva k.i.x.

Akademik M.Mirzayev nomidagi BUVITI Bandixon ITS

Annotatsiya: Mazkur maqolada zaytun - *Olea europaea* L. o'simligida uchraydigan o'rgimchakkananing (*Tetranychus urticae* Koch.) biologiyasi, tarqalish xususiyatlari, zararlilik darajasi hamda ularning iqtisodiy ahamiyati atroflicha yoritilgan. Shuningdek, ushbu zararkunandaga qarshi kurashda Nissoran 5% em.k. (Hexythiazox), Abamin 5% em.k. (Abamectin), Geksamek 11,8% sus.k. (Abamectin+Hexythiazox) va Abomek super 8,8% em.k. (Abamectin+Acetamiprid) preparatlarining biologik samaradorligi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Zaytun o'simligi, zararkunanda, o'rgimchakkana, *Tetranychus urticae* Koch., bioekologiyasi, tarqalishi, zarar keltirish darajasi, qarshi kurash, preparatlar, biologik samaradorlik.

Аннотация: В статье подробно описаны биология, особенности распространения, степень вредоносности и экономическое значение паутиного клеща (*Tetranychus urticae* Koch.), обнаруженного на растениях оливы европейской (*Olea europaea* L.). Также представлена информация о биологической эффективности препаратов Ниссоран 5% эм.к. (гекситиазокс), Абамин 5% эм.к. (абамектин), Гексамек 11,8% сус.к. (абамектин+гекситиазокс) и Абомек супер 8,8% эм.к. (абамектин+ацетамиприд) в борьбе с этим вредителем.

Ключевые слова: Олива, вредитель, паутиный клещ, *Tetranychus urticae* Koch., биоэкология, распространение, степень вредоносности, борьба, препараты, биологическая эффективность.

Abstract. This article provides a comprehensive overview of the biology, distribution characteristics, damage potential, and economic importance of the spider mite *Tetranychus urticae* Koch. on the olive plant (*Olea europaea* L.). The study also presents data on the biological efficacy of several acaricidal preparations used against this pest, including Nissoran 5% EC (Hexythiazox), Abamin 5% EC (Abamectin), Geksamek 11.8% SC (Abamectin + Hexythiazox) and Abomek Super 8.8% EC (Abamectin + Acetamiprid).

Keywords: Olive plant, pest, spider mite, *Tetranychus urticae* Koch., bioecology, distribution, damage level, control measures, pesticides, biological efficacy.

Kirish. Zaytun (*Olea europaea* L.) dunyodagi eng qadimgi madaniy o'simliklardan biri bo'lib, ushbu o'simlikni yog'i, mevasi va turli xildagi mahsulotlari

bilan inson hayotida muhim o'rin egallaydi. Ammo zaytun daraxtlarini o'sishida zararli mikroorganizmlar (*kasallik, zararkunanda va boshqa.*) ham o'simlikni rivojlanishiga katta

to'sqinlik qilib turadi. Shu qatorida zararkunandalardan o'rgimchakkanalar, xususan, ikki nuqtali o'rgimchakkana (*Tetranychus urticae* Koch) zaytunning vegetatsiya davrida katta zarar yetkazuvchi asosiy fitofaglardan biri hisoblanadi.

Shu bois, o'rgimchakkanalarning biologiyasini chuqur o'rganish, ularning tarqalishi va zarar darajasini baholash, samarali kurash usullarini ishlab chiqish zaytun yetishtirish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu maqolada *Tetranychidae* oilasiga mansub o'rgimchakkanalarning hayot tarzi, biologiyasi, tarqalish hududlari va ularga qarshi amalga oshiriladigan kompleks kurash choralarini tahlil qilinadi.

O'rgimchakkanalar – *Tetranychidae* oilasiga mansub zararkunanda bo'lib, dunyoda 1200 dan ortiq turlari ma'lum. Ulardan ayrimlari qishloq xo'jaligi ekinlariga jiddiy zarar yetkazuvchi fitofaglar sifatida tan olingan. Ikki nuqtali o'rgimchakkana (*Tetranychus urticae* Koch) esa eng ko'p tarqalgan va katta zarar yetkazuvchi tur hisoblanadi [5]. Zaytungaga zarar keltiruvchi eng muhim zararkunanda turlar qatoriga *T. urticae* Koch, *Panonychus ulmi*, *Oligonychus* turlari kiradi. Ular turli iqlim sharoitiga moslashgan bo'lib, iqlim o'zgarishlariga juda tez moslasha oladi [10].

Ushbu tur birinchi marta Yevropada (Niderlandiya) XVIII-XIX asrlarda aniqlangan bo'lib, hozirda ular 200 dan ortiq o'simlik turlariga zarar yetkazishi haqida ma'lumotlar keltirilgan shu jumladan paxta, sabzavotlar, poliz ekinlari, mevali daraxtlar va boshqa o'simliklarda. Urg'ochi kanalar barg ostiga tuxum qo'yadi va haroratga bog'liq holda rivojlanishi juda tez kechadi [5; 8]. Qulay sharoitlarda ularning avlodi bir mavsumda 10-20 martagacha avlod beradi [8].

T. urticae ning rivojlanishi to'rt bosqichdan iborat ya'ni tuxum, lichinka, nimfalar (protonimfa va deytomimfa) va imogo. Ular asosan barglarning orqa tarafini so'rib zararlangan joylarda ipaksimon to'r hosil qiladi hamda to'rlar orasiga tuxumlarini qo'yib ko'payadi [4].

Harorat yuqori va havo quriq bo'lgan hollarda ularning ko'payish sur'ati yanada tezlashadi. Natijada zaytun daraxtlariga yoppasiga zarar yetkazadi. Harorat 25-30°C atrofida bo'lsa, rivojlanish tez kechadi va har bir avlod 1-2 haftada voyaga yetadi [13].

Bir mavsumda *T. urticae* 10-15 tagacha avlod berishi mumkin. Ayniqsa, qishning iliq bo'lishi va bahor oyi erta boshlanadigan hududlarda bu raqam ko'proq bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda 3-4 haftada bir avlod rivojlanadi. Odatda, aprelda ilk avlod paydo bo'lib, ulardan chiqqan kanalar may-iyun oylarida keng tarqaladi [2]. Yoz faslida harorat ko'tarilishi bilan kanalarning rivojlanish tezligi oshadi. Harorat 35°C dan oshsa ham, ular hayot faoliyatini to'xtatmaydi, balki faqatcha qisqa muddatli biologik pauza (to'xtalish) kuzatiladi. Bu ularning ekstremal iqlimga moslashuvchanligini namoyon etadi [12].

T. urticae zaytun barglarida xloroz, sarg'ayish, qurib qolishi barglarni erta to'kilib ketishi kabi belgilarni keltirib chiqaradi. Daraxtlarni uzoq muddat zararlanganda fotosintez jarayoni pasayadi, meva hosili va tarkibidagi yog' miqdori kamayadi. Oqibatda daraxtlar o'sishdan to'xtab, mevalar mayda va sifatsiz bo'lib qoladi. Zaytun daraxtini kuchli darajada zararlashi oqibatida 30-50% gacha hosil yo'qotilishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli *T. urticae* zaytun yetishtirishdagi asosiy zararkunandadan biri hisoblanadi [10].

Zaytun daraxtida o'rgimchakkanalar asosan issiq va quroq iqlimda tarqalgan bo'lib, ular O'rta yer dengizi mintaqasida (Ispaniya, Italiya, Tunis, Gresiya, Turkiya), shuningdek, Marokash, Eron va O'zbekiston kabi mamlakatlarda ham aniqlangan [11].

Ushbu kanalar nafaqat turli iqlim sharoitiga, balki o'simlik turlariga ham yuqori darajada moslashgan. Hatto bir o'simlik turidan ikkinchisiga tez ko'cha olishi va tez ko'payishi tufayli ularni "Generalist herbivore" – umumiy oziqlanuvchi zararkunanda deb atash mumkin [3].

T. urticae kanasi o'zining tez rivojlanuvchan taraqqiyot sikli bilan ajralib turadi. Uning hayot davri, asosan, beshta asosiy bosqichdan iborat: tuxum, lichinka, protonimaf, deytomimaf va imogo (voyaga

yetgan kana). Har bir bosqich turli miqdorda vaqt talab etadi, bu esa atrof-muhit omillariga bog'liq. Masalan, 25-30°C harorat va 40–60% nisbiy namlik sharoitida tuxumdan imogo bosqichigacha bo'lgan davr 7-12 kunni tashkil etadi [12].

Tetranychidae tarqalish xaritasida *T. urticae*ning har bir qit'ada qayd etilgani va 180 dan ortiq o'simlik turlarida qayd etilgani ko'rsatilgan [9]. Ushbu tarqalish tarzi uning fitosanitar xavf darajasi juda yuqori ekanini ko'rsatadi. Shu sabab, jahon bo'ylab bu turga qarshi kurash IPM tizimida muhim maqsad sifatida belgilangan [6; 7].

T. urticae dunyo miqyosida kosmopolit tur sifatida tan olingan bo'lib, barcha qit'alarda, ayniqsa mevali, sabzavotli va yog' olinadigan ekinlar yetishtiriladigan hududlarda uchraydi. Ushbu tur zaytun yetishtiriladigan barcha yirik mamlakatlarda (Ispaniya, Italiya, Gresiya, Turkiya, Tunis, Marokash, Eron va Isroil) eng muhim zararkunanda hisoblanadi [10; 11].

IPM strategiyasida biologik usullar bilan bir qatorda agrotexnik va kimyoviy tadbirlarni uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlagan. Masalan, zararlangan barglarni o'z vaqtida yo'qotish, qator oralarini ishlov berish, tuproqni mulchalash va o'simlik qoldiqlarini tozalash kabi tadbirlar kanalarning populyatsiyasini kamaytirishga yordam beradi [3].

Yangi texnologiyalar bo'yicha dronlar orqali zaytunzorlarda zararlanish darajasini aniqlash va samarali to'g'rilash tadqiq

qilingan. Shuningdek, masofadan turib monitoring qilish va modellashtirish usullari ham kanalarga qarshi choralarni rejalashtirishda muhim vosita sifatida qaraladi [15].

Tadqiqot joyi, ob'ekti va usullari.

Tadqiqotlar 2024-yilda akademik M.Mirzayev nomidagi BUVITI Bandixon ITSda yetishtirilayotgan zaytun o'simligida uchraydigan o'rgimchakkanaga qarshi kurashda Abamin 5% em.k. (0,3 l/ga), Geksamek 11,8% sus.k. (0,4 l/ga), Abomek super 8,8% em.k. (0,4 l/ga) va andoza variantida Nissorin 5% em.k. (0,2 l/ga) preparatlari sinovdan o'tkazildi.

O'rgimchakkanaga qarshi qo'llaniladigan kimyoviy preparatlarni sinovdan o'tkazish va ushbu qo'llanilgan preparatlarning biologik samaradorligini aniqlashda Sh.T.Xo'jayev [14] hamda W.S.Abbot [1] uslublaridan foydalanildi.

Natijalar va munozara. Olib borilgan ilmiy-izlanishlar natijasiga ko'ra, zaytun daraxtida uchraydigan o'rgimchakkanaga qarshi kurashda Abamin 5% em.k. preparatini 0,3 l/ga qo'llanilgan variantda, 3-hisob kunida nazoratga nisbatan biologik samaradorlik 82,4% ni tashkil etgan bo'lsa, 21-kunga kelib esa, 93,8% ni namoyon etdi (jadvalga qarang).

Geksamek 11,8% sus.k. preparatini 0,4 l/ga sarf-me'yorda qo'llanilgan variantda, 3-kuni nazoratga nisbatan 78,4% samaradorlikka erishilgan bo'lsa, 21-kunga kelib esa bu ko'rsatkichlar 90,7% ni tashkil etdi.

1-jadval

Zaytun o'simligida uchraydigan o'rgimchakkana (*Tetranychus urticae* Koch.)ga qarshi kurashda qo'llanilgan preparatlarning biologik samaradorligi

(Surxondaryo viloyati, Qiziriq tumani, akademik M.Mirzayev nomidagi BUVITI Bandixon ITS 2024-y)

T\r	Variantlar (preparatlar nomi)	Dorining sarf me'yori, l/ga yoki kg/ga	Bir bargdagi kanalarning o'rtacha soni, dona				Biologik samaradorlik kunlar bo'yicha, %				
			Dori sepish oldidan	Dori sepilgandan keyingi, kunlarda				3	7	14	21
				3	7	14	21				
1.	Nazorat (ishlov berilmagan)	-	9,4	10,0	10,8	11,1	11,7	-	-	-	
2.	Nissoran 5% em.k. (<i>Hexythiazox</i>) (andoza)	0,2	8,3	1,8	1,4	1,1	0,9	79,6	85,3	88,7	91,3
3.	Abamin 5% em.k. (<i>Abamectin</i>)	0,3	9,1	1,7	1,2	1,0	0,7	82,4	88,5	90,7	93,8
4.	Geksamek 11,8% sus.k. (<i>Abamectin+Hexythiazox</i>)	0,4	8,7	2,0	1,6	1,3	1,0	78,4	84,0	87,3	90,7
5.	Abomek super 8,8% em.k. (<i>Abamectin+Acetamiprid</i>)	0,4	9,6	1,9	1,5	0,9	0,6	81,4	86,4	92,1	95,0

Abomek super 8,8% em.k. preparatini 0,4 l/ga sarf-me'yorda qo'llanilgan variantda, nazoratga nisbatan biologik samaradorlik 3-kunga kelib mos ravishda 81,4% ni namoyon etgan bo'lsa, 21-kunda nazoratga nisbatan 95,0% biologik samaradorlikka erishildi.

Andoza variantida Nissoran 5% em.k. preparatini 0,2 l/ga sarf-me'yorda qo'llanilgan variantda, 3-kunga kelib nazoratga nisbatan 79,6% biologik samaradorlikni tashkil qilgan bo'lsa, 21-kunga kelib esa bu ko'rsatkich 91,3% namoyon etdi. Olib borilgan tadqiqotlar davomida zararkunandalar soni nazorat variantida kamaymaganligi kuzatildi.

XULOSALAR

1. Zaytun agroekotizimida o'rgimchakkanalarni o'z vaqtida aniqlash, tarqalish darajasini baholash va samarali kurash choralari (biologik, kimyoviy va agrotexnik)ni uyg'unlashtirish ushbu ekinning barqaror hosildorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

2. Zaytun o'simligida uchraydigan o'rgimchakkanaga qarshi belgilangan muddatlarda Abamin 5% em.k. (0,3 l/ga), Geksamek 11,8% sus.k. (0,4 l/ga), Abomek super 8,8% em.k. (0,4 l/ga) hamda Nissoran 5% em.k. (0,2 l/ga) preparatlarni qo'llash tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abbot W.S. *A method of computing the effectiveness of an insecticide* // *J. Econ. Entomol.* – Vol. 18. – 1925. - N 3. – pp.265-267.
2. Çobanoğlu, S., & Tunc, I. (2000). *Determination of pest mites and their natural enemies in the olive orchards of the Aegean region of Turkey.* *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*, 24(4), - pp.453-460.
3. Gerson, U., & Weintraub, P.G. (2012). *Mites for the control of pests in protected cultivation.* *Pest Management Science*, 68(9), - pp.1171-1177.
4. H. R. Bolland, Jean Gutierrez va Carlos H. W. Flechtmann. *World Catalogue of the Spider Mite Family (Acari: Tetranychidae)* Brill (Leiden), 1998 (Hardback, ISBN 978-90-04-11087-8, – pp.392.
5. Helle, W., & Sabelis, M.W. (1985). *Spider Mites: Their Biology, Natural Enemies and Control.* Elsevier.
6. Hoy, M.A. (2011). *Agricultural Acarology: Introduction to Integrated Mite Management.* CRC Press.
7. J. A. McMurtry, G. J. de Moraes, N. F. Sourassou 2013 *Systematic & Applied Acarology vol. 18(4), – Pp. 297-320 doi: 10.11158/saa.18.4.1*
8. Jeppson, L.R.; Keifer, H.H.; Baker, E.W. *Mites Injurious to Economic Plants.* University of California Press, Berkeley, 1975. – pp.614.
9. Migeon, A., & Dorkeld, F. (2020). *Spider Mites Web: a comprehensive database for Tetranychidae.* Available at: <https://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/spmweb/>
10. Palevsky, E., Gal, S., Ucko, O., Gerson, U. (2001). *Plant-feeding mites in Mediterranean orchards and the role of predatory mites in their control.* *IOBC/WPRS Bulletin*, 24(5), -pp.5-10.
11. Vacante, V. (2010). *Mites in citrus: diversity, distribution and IPM strategies.* In V.Vacante & U.Gerson (Eds.), *Integrated Control of Citrus Pests in the Mediterranean Region.* - pp.88-108.
12. Van Leeuwen T., Tirry L., Yamamoto A., Nauen R., Dermauw W. (2015). *The economic importance of acaricides in the control of phytophagous mites and an update on recent acaricide mode of action research.* *Pesticide Biochemistry and Physiology*, 121: -pp.12-21. doi:10.1016/j.pestbp.2014.12.009
13. Van Leeuwen, T., Vontas, J., Tsagkarakou, A., Dermauw, W., & Tirry, L. (2010). *Acaricide resistance mechanisms in the two-spotted spider mite Tetranychus urticae and other important Acari: a review.* *Insect Biochemistry and Molecular Biology*, 40(8), - pp.563-572.
14. Xo'jayev Sh.T. *Pestitsid va agroximikatlarni ro'yxatga olish sinovlarini o'tqazish yuzasidan uslubiy ko'rsatmalar.* - Toshkent, 2023. - 182 b.